

Ўзбекистонда таълим тўғрисида амалга оширилаётган ислохатлар**Тўраева Ҳабиба Тошбобоевна****Тошкент давлат аграр университети ассистенти****Ибодов Шохжаҳон Рашид ўғли****ТДАУ талабаси****Бахриддинова Ҳусинимоҳпошшо Нуриддин қизи****ТДАУ талабаси**

Аннотация: Ушбу мақолада педагогик технологияларни тизимлаштириш ва умумлаштиришга уринишлар ушбу муаммони ҳал этмайди. Таълим мазмунини янада такомиллаштириш олий мактабда ўқув жараёни янги технологик муаммоларни қўйишни ва ҳал этишни талаб этади. Ушбу мақола ўқув жараёнини ташкил этишнинг энг оммабоп ва самарали усули кластерни тузишга қаратилади, унинг хусусияти танқидий фикрларни ривожлантиради.

Калит сўзлар: методологик, психологик, модел, кластер, амалий, тадбиркорлик.

Аннотация: Попытки систематизировать и обобщить педагогические технологии в данной статье не решают этой проблемы. Дальнейшее совершенствование содержания образования в процессе высшего образования требует внедрения и решения новых технологических задач. В данной статье речь пойдет о создании кластера, наиболее популярном и эффективном способе организации процесса обучения, особенностью которого является развитие критического мышления.

Ключевые слова: методологическая, психологическая, модель, кластер, практическая, предпринимательская.

Annotation: Attempts to systematize and generalize pedagogical technologies in this article do not solve this problem. Further improvement of the content of education in the higher education process requires the introduction and solution of new technological problems. This article focuses on creating a cluster, the most popular and effective way to organize the learning process, the feature of which is to develop critical thinking.

Keywords: methodological, psychological, model, cluster, practical, entrepreneurial.

Олий таълимдаги ислохотлар замонавий босқичи демократик юксак ривож-ланган мамлакатлар даражасида Ўзбекистоннинг илғор илмий-техник, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланишини таъминлашга қодир ва маънавий, маданий ва ахлоқий сифатларга ега юксак малакали рақобатбардош кадрларни тайёрлашни талаб этади. Олий мактабда таълим мазмуни мутахассислар шахсини ривожлантириш, йилларнинг чуқур фундаментал билимларини ва амалий тайёргарликларининг асосий воситаларидан бири ҳисобланади. Олий мактабда таълимнинг янги мазмуни замонавий босқичда давлат стандарти билан белгиланади. Олий таълим стандарти кадрлар тайёрлаш, таълим мазмуни сифатига талабларни белгилайди.

Давлат стандарти меъёрий ҳужжатлари асосида олий мактабда ўқитиш жараёнини такомиллаштириш йўллари белгиланади. Олий мактабда ўқитиш жараёни ижтимоий-педагогик қонуниятлар билан белгиланади ва ўқитиш ташкилий шакллари ва методлари турли-туман тизимлари доирасида амалга оширилади. Олий мактабда таълим мазмунини қайта ташкил қилиш: мутахассисларни тайёрлаш янги самарали шаклларини

излаш бевосита талабалар билим олиш фаолиятларини фаоллаштириш билан боғлиқ.

Билим олиш фаолияти назарий асосларини асослаш учун яқин шарқ ва Марказий Осиё қомусий олимларининг педагогик қарашлари муҳим аҳамиятга эга.

Олий таълим мазмунининг сифатини такомиллаштириш педагогикадаги бугунги кунда янги педагогик инновация йўналишисиз мумкин эмас. Олий мактабда инновацион жараёнлар инновацион хусусияти янгиликлар киритиш, ўқитувчилар касбий имкониятлари билан белгиланади.

Олий мактаб амалиётида тадбиркорлик ўйинларига алоҳида аҳамият берилади.

Унинг фикрича, тадбиркорлик ўйинларида машқ қилиш фаолияти ва бўлажак касбий фаолият модел ёки унинг прототипи, қайсидир суний ва табиий тизим сифатида ўзаро нисбатланади.

Тадбиркорлик ўйини янги технология сифатида моҳиятан қуйидагиларни билдиради:

- ишлаб чиқариш интигратсион модели сифатида тақдим етилган ўқув материал мазмунининг изчиллиги;
- ўйинли ўқув моделида келгусидаги касбий фаолияти таркибий қисмларини яратиш;
- ўқув жараёни тарзини билимларга эҳтиёжларни туғдириш ва уларни амалда қўллашнинг реал шароитларига яқинлаштириш;
- ўзиннинг таълимий ва тарбиявий самарадорлиги йигиндиси;
- ўйинни олиб борувчи ўқитувчининг талабалар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришидан талабаларнинг ўз хатти-ҳаракатларини ташкил этиш ва

бошқаришга ўтишини таъминлаши.

А.С. ва Г.Ф. Арбеневлар тадқиқотларида тадбиркорлик ўйини мутахассиснинг евристик тафаккурини ривожлантиришнинг самарали методларидан бири сифатида баҳоланади.

АТюков фикрича, ҳар қандай ўйин қай тарзда лойиҳалаштирилишидан қати назар уларнинг ҳар бири қуйидаги талабларни бажариши лозим:

- мустақил ташкил этишга йўналганлиги;
- ўқитишнинг муаммолилиги;
- методологик, психологик ва техник жиҳатдан таъминланганлиги.

Ташкилий ўйин аслида тобора такомиллашиб боровчи ўқитишни таъминлаши керак.

Тадбиркорлик ўйинини тайёрлашнинг социал-психологик муаммоларига қуйидагилар киради:

- иштирокчиларни танлаш;
- ролларни тақсимлаш;
- ўйин раҳбарини ижтимоий-психологик жиҳатдан тайёрлаш;
- ижтимоий психология бўйича умумназарий билимларни эгаллаш;
- назарий билимларини амалда қўллаш олиш;
- шахсий тайёргарлик.

Шундай қилиб, тадбиркорлик ўйинларидан янги билимларни егаллаш, ўтилганларни мустаҳкамлаш, ижодий қобилиятларни ривожлантириш, умумий кластерларга бўлиш. Бу педагогик стратегия бўлиб, талабаларнинг у ёки бу мавзу бўйича эркин ва бемалол ўйлашга ёрдам беради. У фақат ғоялар орасидаги боғланишларни фикрлашни таъминлаш имкониятини

берадиган тузилмани аниқлаб олишни талаб қилади. У фикрлашнинг оддий шакли эмас, балки мия фаолияти билан зид боғланади.

Кластерларга бўлишдан ахборот чорлаш босқичида ҳам, фикрлаш босқичида ҳам фойдаланилади. У муайян мавзу синчиклаб ўрганилгунча фикрлаш фаолиятини таъминлашда фойдаланилиши мумкин. Кластерларга бўлиш талабаларнинг тасавурларини янги боғланишлари ёки уларнинг график ифодалари кўринишларини таъминловчи сифатида ҳам ўтганликларини яқунлаш воситаси сифатида қўлланилиши мумкин. Бу ўз билимларига, муайян мавзу тўғрисида тасавурига ва уни тушунишга йўл очадиган назардаги стратегиядир.

Кластерларга бўлиш қуйидаги усулларда амалга оширилади:

1. Ҳушингизга келган барча фикрларни ёзиб олиш. Бу фикрларни муҳокама қилманг, шунчаки ёзиб олаверинг.
2. Хатни (матнни) кечиктирадиган имло ва бошқа омилларга ҳам парво қилманг.
3. Сизга берилган вақт ниҳоясига етмагунга қадар ёзишдан тўхтаманг. Миянгизга фикр келиши тўхтаб қолса, токи янги фикрлар келгунга қадар қоғозда нималарнидир чизиб ўтиринг.
4. Имкони борича, боғланиши мумкин бўлган ғояларни чизиб чиқинг. Ғояларнинг оқими сифати ва улар орасидаги алоқаларни чегаралаб қўйманг. Кластерларга бўлиш, Стил ва Стил (1991)нинг таъбирича, бу жуда мосла-шувчан стратегиядир. Уни индивидуал тарзда ҳам гуруҳда ҳам қўллаш мумкин. Гуруҳ фаолиятида у гуруҳ ғояларининг тирговчи сифатида хизмат қилади. Бу еса талабаларни ҳар бир амалда бўлган боғланишларга, алоқаларга яқинлаштиради.

Замонавий меҳнат бозори назарий ва амалий кўникмаларга ега юқори малакали мутахассисларни талаб қилади. Шу муносабат билан бугунги

кунда таълимнинг устувор мақсади талабалар учун нафақат кўникма ва билимларни тўплаш, балки талабани тайёрлаш ҳамдир. Таълим самарадорлигини ошириш мақсадида амалиётга йўналтирилган услуб ва технологияларни жорий этиш орқали ўқув фаолиятининг мустақил субекти сифатида қараш мумкин.

ХУЛОСА

Олий таълимдаги ислохотлар замонавий босқичи демократик юксак ривожланган мамлакатлар даражасида Ўзбекистоннинг илғор илмий-техник, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланишини таъминлашга қодир ва маънавий, маданий ва ахлоқий сифатларга ега юксак малакали рақобатбардош кадрларни тайёрлашни талаб этади.

Мазкур мақолада педагогик технологияларни тизимлаштириш ва умумлаштиришга уринишлар ушбу муаммони ҳал этмайди. Таълим мазмунини янада такомиллаштириш олий мактабда ўқув жараёни янги технологик муаммоларни қўйишни ва ҳал этишни талаб этади. Ушбу мақола ўқув жараёнини ташкил этишнинг энг оммабоп ва самарали усул кластерни тузишга қаратилади, унинг хусусияти танқидий фикрларни ривожлантиради. Танқидий фикрлаш, бу ўз навбатида инсон интеллектуал фаолиятининг асосий турларидан биридир. Ноананавийни қандай топишни билиш ва қарор қабул қилиш, ахборотни таснифлаш ва тартибга солишга объектив ёндашувни шакллантириш материални идрок этиш ва тушунишдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. Ташкент, 2000.
2. Аллаёров И.А. Дидактические основы активного обучения управленчен-ским дисциплинам. — Ташкент: Фан, 1994.

3. Бешалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М., 1995.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989.
5. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии// Педагогика. — 1993.-№5.